

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 29–31

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA COVID-19 – VÝVOJ V SR V PRIEBEHU PANDÉMIE S DÔRAZOM NA PREANALYTICKÚ FÁZU LABORATORY DIAGNOSTICS OF COVID-19 IN SLOVAKIA DURING THE PANDEMIC. PREANALYTICAL PHASE IN THE SPOTLIGHT

Hedviga Pivovarníková

synlab slovakia s.r.o., Prešov

e-mail: hedviga.pivovarnikova@synlab.com

ÚVOD

Počas pandémie Covid-19 sa odber vzoriek z nosohltana (NSSC) na laboratórne testovanie stal rozhodujúci. Termín „preanalytická fáza“ sa v literatúre zaviedol v 70. rokoch minulého storočia. Tento výraz popisuje všetky činnosti a aspekty medicínskeho laboratórneho diagnostického postupu, ktorý prebieha pred analytickou fázou a je úlohou odborníkov v laboratóriu zvyšovať povedomie o tejto fáze ako o hlavnej príčine „laboratórných chýb“.

Kľúčové slová: pandémia; Covid-19; preanalytická fáza; edukácia; odbery z nosohltana; výterovky

CIEĽ

Hlavným, nevyhnutným a dlhodobým cieľom je zapojiť lekárov a zdravotné sestry do preanalytických procesov. Iniciatívy klinických laboratórií, ktoré ovplyvňujú preanalytické fázy sú odsúdené na neúspech pri absencii nedostatočnej komunikácie medzi všetkými relevantnými zainteresovanými stranami. Jednou zo stratégií na dosiahnutie tohto cieľa je vzdelávacie úsilie. Pracovná skupina pre preanalytickú fázu (WG-PRE) Európskej federácie klinickej

chémie a laboratórnej medicíny (EFLM) poskytla za posledné roky niekoľko odporúčaní, názorov a vedeckých dôkazov s cieľom štandardizovať preanalytickú fázu naprieč Európou. WG-PRE ako taká zorganizovala šesť konferencií s jediným zameraním na preanalytickú kvalitu. Tohtoročná konferencia mala za cieľ predovšetkým priblížiť názory rôznych profesií na preanalytické procesy s cieľom získať spoločný základ ako východisko pre ďalšie zlepšenia. Prioritou počas pandémie Covid-19 bola a zostáva kvalita odberového materiálu, znalosť anatomického miesta odberu, správnej techniky odberu a dostatočného množstva vzorky, ktoré pri nedodržaní objemu vzorky môže viesť k zníženiu analytických údajov, falošne negatívnym výsledkom a môže ohroziť bezpečnosť pacienta.

METÓDA

Zdravotnícki pracovníci ako profesionáli vykonávajú a popisujú odber z nosohltana ako jednoduchý postup pri porovnávaní s inými postupmi (napr. tracheálna intubácia, broncho-aspirácia alebo zavedenie centrálného katétra). Avšak preanalytické faktory, ako napr. typ použitého tampónu, neadekvátny odber alebo transport, môžu viesť k falošne negatívnym výsledkom testov a následnému šíreniu vírusu. Vzhľadom na túto skutočnosť sa na mnohých

odborných webových stránkach (CDC, IFCC, EFLM etc.) objavili podrobné ukážky používania osobných ochranných prostriedkov, techniky odberov aj typov tampónov. Aj výbor slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB) uverejnil v marci 2020 na svojej webovej stránke www.sskb.sk „Usmernenie VSSKB v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV“.

VÝSLEDKY

Vzhľadom na obmedzené znalosti preanalytickej fázy celkového procesu vyšetovania užívateľmi laboratórných „služieb“ a následný vplyv na kvalitu analytickej fázy, je potrebné iniciovať a využiť existujúci súbor nástrojov na zapojenie lekárov, sestier, asistentov a ďalších zdravotníckych pracovníkov do vzájomnej komunikácie a vzdelávania.

Efektívne metódy na zapojenie „nelaboratórných“ lekárov do preanalytického procesu zahŕňajú:

- (1) zabezpečenie adekvátneho klinického zastúpenia laboratórií v stálych výboroch nemocníc,
- (2) podporu kolegiálnych vzťahov s výraznou vzájomnou komunikáciou medzi fakultou/zamestnancami/školiťmi klinického laboratória a ďalšími klinickými partnermi,
- (3) vytvorenie komisie pre laboratórne testy,
- (4) úzke partnerstvo pri tvorbe protokolov s intervenčnými pracovníkmi, ktorí vykonávajú komplikované postupy pri odberoch.

ZÁVER

Pandémia COVID-19 vytvorila prekážky pri iniciovaní niektorých z popísaných efektívnych metód, pretože sociálne dištancovanie a bezpečnostné opatrenia na pracovisku odstránili príležitosti na formálnu aj neformálnu komunikáciu. Pandémia však tiež ukázala, že pre bezpečnú a efektívnu prácu v týchto nových a náročných časoch je kľúčová komunikácia s klinickými lekármi, napríklad pri koordinácii pracovných postupov na rýchle hodnotenia COVID-19 pred zákrokmi.

Klinické laboratórium ako najskúsenejšie a najinformovanejšie by malo hrať kľúčovú úlohu pri pravidelnej edukácii svojich partnerov v preanalytickej fáze. To si však vyžaduje aj dostatočný počet skúsených laboratórných profesionálov, pevnú vôľu a motiváciu.

INTRODUCTION

The term “preanalytical phase” was introduced in the literature in the 1970s. This term describes all the activities and aspects of the medical laboratory diagnostic procedure that occur before the analytical phase. It is the role of laboratory professionals to raise awareness of this phase as the main cause of “laboratory errors”. During the Covid-19 pandemic, the collection of nasopharyngeal samples (NSSC) for laboratory testing has become crucial.

Key words: pandemic; Covid-19; preanalytical phase; education; samples from the nasopharynx; swabs

GOAL

The principal, necessary, and long-term goal is to involve doctors and nurses in pre-analytical processes. Clinical laboratory initiatives that affect pre-analytical phases are doomed to failure in the absence of adequate communication between all relevant stakeholders. One strategy to achieve this goal is educational efforts. The Working Group on the Preanalytical Phase (WG-PRE) of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) has provided several recommendations, opinions, and scientific evidence in recent years to standardize the preanalytical phase across Europe. For this purpose, WG-PRE organized six conferences focusing on pre-analytical quality. This year’s conference primarily aimed to bring together the views of various professions on pre-analytical processes to obtain a common basis as a starting point for further improvements. The quality of the sampling material, knowledge of the anatomical location of sampling, the correct sampling technique, and a sufficient amount of sample was the priority during the Covid-19 pandemic. If the sample volume is not observed, this can lead to a decrease in analytical data, a false negative result, and threaten the safety of the patient.

METHOD

Professional healthcare workers perform and describe nasopharyngeal sampling as a simple procedure when

compared to other procedures, e. g. tracheal intubation, broncho-aspiration, or central catheter insertion. However, pre-analytical factors such as the type of tampon used, and inadequate collection or transport, can lead to false negative test results and the subsequent spread of the virus. Due to this fact, many professional websites (CDC, IFCC, EFLM, etc.) have published detailed examples of the use of personal protective equipment, collection techniques, and types of tampons. In March 2020, the Slovak Society of Clinical Biochemistry (SSKB) committee also published on its website www.sskb.sk "Guidelines of the Slovak Society of Clinical Biochemistry in connection with the 2019-nCoV coronavirus".

RESULTS

With respect to the limited knowledge of the pre-analytical phase of the overall investigation process by users of laboratory "services" and the subsequent impact on the quality of the analytical phase, it is necessary to initiate and use the existing set of tools to involve doctors, nurses, assistants, and other health workers to mutual communication and education.

Effective methods to bring in "non-laboratory" physicians in the preanalytical process include:

- (1) ensuring adequate clinical representation of laboratories on hospital standing committees;
- (2) encouraging collegial relationships with significant cross-communication between clinical laboratory faculty/staff/instructors and other clinical partners,

- (3) establishing a committee for laboratory tests,
- (4) closely partnering in protocol development with interventionalists who perform complicated collection procedures.

CONCLUSION

The COVID-19 pandemic formed barriers to initiating some of the effective methods described, as social distancing and workplace safety measures have eliminated opportunities for both formal and informal communication. However, the pandemic has also proven that mutual communication with clinicians is key to working safely and effectively in these new and challenging times, for example, coordinating workflows for rapid pre-procedure COVID-19 assessments. A key role in the regular education of partners in the pre-analytical phase should play clinical laboratory, which is the most experienced and knowledgeable in the topic. However, this also requires a sufficient number of experienced laboratory professionals, a strong will, and motivation.

REFERENCES

1. **Guder, W. G. (2014):** History of the preanalytical phase: a personal view. *Biochemia Medica*, 2014; 24 (1): p. 25–30. doi: 10.11613/BM.2014.005.
2. **Cadamuro, J. et al. (2022):** Preanalytical quality improvement – an interdisciplinary journey. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2022; 60(5): p. 662–668. doi.org/10.1515/cclm-2022-0117.